

Evaluación del efecto de la adición de micronutrientes en algas *Chlorella spp* y *Spirulina maxima*

Solmaría Mandi Pérez-Guzmán¹, Eduardo Hernández-Aguilar², Alejandro Alvarado-Lassman¹, Juan Manuel Méndez-Contreras^{1*}

¹Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 número 852 Colonia Emiliano Zapata. Orizaba, Veracruz. 94320. México.

²Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, Prol. De Ote. 6 número 1009, Colonia Rafael Alvarado. Orizaba, Veracruz. 94340. México.

*juan.mc@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se utilizaron las especies *Chlorella spp* y *Spirulina maxima* para el tratamiento del agua residual de origen avícola, sustrato rico en nutrientes para las microalgas. Se montaron cinéticas de crecimiento de 18 días para cada especie donde el residuo se aplicó en niveles bajo y medio y, a fin de evaluar si se potencia el metabolismo y crecimiento de las algas, a estas se les adicionó una dosis de micronutrientes compuesta por 4 metales pesados: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{NaMoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ y ZnCl_2 . Se encontró que en la especie *Chlorella spp* la adición de micronutrientes favoreció la densidad celular y, por ende, la generación de biomasa, mientras que en la *Spirulina maxima* los micronutrientes no mejoraron la producción celular. Además, se encontró que las microalgas no se encargan de la remoción de la DQO, sino que se nutren del CO_2 , producto de las bacterias anaerobias.

Palabras clave: Microalgas, cinéticas, micronutrientes, crecimiento celular.

Abstract

In the present work, the species *Chlorella spp* and *Spirulina maxima* were used for the treatment of poultry wastewater, a substrate rich in nutrients for microalgae. 18 day growth kinetics were set up for each species where the residue was applied at low and medium levels and in order to evaluate if the metabolism and growth of the algae were enhanced, a dose of micronutrients composed of 4 heavy metals were added: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, $\text{MnCl}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{NaMoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ and ZnCl_2 . It was found in the *Chlorella spp* specie the addition of micronutrients favored cell density and the generation of biomass, while in *Spirulina maxima* micronutrients did not improve cell production. In addition, it was found that microalgae are not responsible for removing COD, but instead they feed on CO_2 a product of anaerobic bacteria.

Key words: Microalgae, kinetics, micronutrients, cellular growth.

Introducción

En la actualidad, debido al creciente problema de contaminación, es necesario encontrar métodos para el tratamiento de aguas residuales que sean inocuos con el medio ambiente. Usualmente se utilizan sistemas químicos, físicos y biológicos, pero los primeros dos tienen la desventaja de ser costosos, además de producir compuestos tóxicos durante o como resultantes del proceso [1], mientras que los sistemas biológicos son más rentables, eficientes y sustentables, ya que disminuyen o nulifican el potencial contaminante a los residuos, además de que la biomasa generada tiene diversas aplicaciones industriales [2]. Una de esas alternativas es la biorremediación, que es el uso de microorganismos para la remoción de compuestos tales como toxinas, xenobióticos, metales pesados, nutrientes, entre otros [3]. Las microalgas utilizadas como agentes descontaminantes ofrecen ventajas tales como operatividad sencilla, bajos costos, no producen contaminantes intermedios y absorben los metales pesados de las aguas residuales utilizándolos como nutrimentos para su crecimiento [4]. Una vez que las microalgas utilizan los residuos para nutrirse y desarrollarse, se pueden extraer las algas del medio de cultivo. Esta biomasa resultante es rica en contenido de pigmentos (clorofila, betacarotenos), enzimas (hidroxigenasa, anhidrasa carbónica, lipoxigenasa, nitrilasa, nitrogenasa, fosfatasa, acetil-coenzima A tiolasa) [5] azúcares y lípidos [6]. La biomasa algal tiene diversas aplicaciones, tales como

complemento alimenticio humano, suplemento forrajero, en la producción de papel, nutracéuticos, productos cosméticos naturistas, bioetanol, biodiesel, biochar, entre otras [7]. Se ha demostrado que las microalgas de especies *Chlorella*, *Nostoc*, *Spirulina*, *Scenedesmus* y *Chlamydomonas* son adecuadas para el tratamiento de efluentes [8].

El cultivo de microalgas requiere control en ciertos parámetros, tales como la temperatura del medio, la exposición a la luz y el pH. Además, para su desarrollo, las microalgas necesitan nutrientes simples como N, P y K, así como los micronutrientes B, Cu, Mn, Se, Mo, Co y V, y que son importantes para el crecimiento algal [9]. Las aguas residuales y los medios de cultivo para cada especie tienen entre sus componentes químicos los elementos Fe, Zn, Ca, Mg, Mn y Cu [10], que son benéficos para la biota de los ecosistemas acuáticos en concentraciones traza [11]. Es por ello que se ha optado por cultivar microalgas en dichos efluentes, ya que, con el consumo de C, N, P, y los micronutrientes mencionados, se promueve el crecimiento de las microalgas [11]. El uso de residuos acuosos como fuente de micronutrientes para las algas es una alternativa de tratamiento, ya que se logra la reducción de carga contaminante al metabolizar los elementos traza contenidos [12], produciendo biomasa microalgal con un alto contenido en micro y macronutrientes, vitaminas y ficocianinas [13]. En el presente trabajo se utilizaron algas de la especie *Chlorella spp.* Y *Spirulina maxima* y el objetivo fue analizar el efecto de la adición de micronutrientes en los cultivos algales en el tratamiento de aguas residuales de origen avícola.

Metodología

Recolección de la muestra

El agua residual avícola fue muestreada de una industria procesadora de aves ubicada en la región de Orizaba-Córdoba. Posteriormente se almacenó en el laboratorio de Ambiental II perteneciente a la División de Estudios de Posgrado del Instituto Tecnológico de Orizaba.

Microalga *Chlorella spp*

La muestra de microalga dulce de especie *Chlorella* se obtuvo del Centro de Estudios Técnicos del Mar (C.E.T. Mar 07) ubicado en Veracruz, donde se cultiva de forma continua en un área de nombre "cuarto húmedo", que se encuentra provisto de aire acondicionado, temperatura de $20^{\circ} \pm 2^{\circ}\text{C}$ y lámparas de luz fluorescente que brindan iluminación las 24 horas del día. Según el Culture Collection of Algae and Protozoa (CCAP), el medio de cultivo adecuado para el desarrollo de la *Chlorella spp* es el bold basal modificado con triple cantidad de nitrógeno y vitaminas (3N-BBM+V). Los reactivos para su preparación se listan en la Tabla 1.

Tabla 1. Reactivos para preparar medio Bold Basal

Componente	Cantidad para 1 L de solución stock	Cantidad por L de medio de cultivo	Concentración final en el medio
NaNO ₃	25 g	30 mL	8.82 mM
CaCl ₂ * 2 H ₂ O	2.5 g	10 mL	0.17 mM
MgSO ₄ *3 H ₂ O	7.5 g	10 mL	0.03 mM
K ₂ HPO ₄ * 3 H ₂ O	7.5 g	10 mL	0.43 mM
KH ₂ PO ₄	17.5 g	10 mL	1,29 mM
NaCl	2.5 g	10 mL	0.43 mM
Solución stock de metales o solución P-IV (UTEX)		6 mL	
Vitamina B ₁ (Tiamina)		1 mL	
Vitamina B ₁₂ (Cianocobalamina)		1 mL	

Microalga *Spirulina maxima*

La microalga de especie *Spirulina* se consiguió de la Colección Nacional de Cepas Microbianas y Cultivos Celulares del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV).

Para el cultivo adecuado de esta especie, el CINVESTAV recomienda utilizar el medio UTEX, que se prepara con los reactivos indicados en la Tabla 2.

Tabla 2. Reactivos para la preparación del medio Utex

Componente	Cantidad para 1 L
NaHCO ₃	16.8 g
K ₂ HPO ₄	0.5 g
NaNO ₃	2.5 g
K ₂ SO ₄	1 g
NaCl	1 g
MgSO ₄ ·7H ₂ O	0.2 g
CaCl ₂ ·2H ₂ O	0.04 g
FeSO ₄ ·7H ₂ O	0.01 g
EDTA	0.08 g
Solución micronutrientes Chu	1 mL
Solución B metales traza	1 mL

Ambos medios utilizan solución de metales traza en su preparación. Los reactivos para prepararla se describen en la Tabla 3.

Tabla 3. Reactivos para la preparación de solución P-IV de metales traza

Componente	Cantidad para 1 L	Concentración final en el medio
Na ₂ EDTA	0.75 g	2 mM
FeCl ₃ * 6 H ₂ O	97.0 mg	0.36 mM
MnCl ₂ * 4H ₂ O	12.0 mg	0.21 mM
ZnCl ₂ * 6 H ₂ O	5.0 mg	0.037 mM
CoCl ₂ * 6 H ₂ O	2.0 mg	0.0084 mM
Na ₂ MoO ₄ * 2 H ₂ O	12.0 mg	0.017 mM

Condiciones generales de propagación

Para sembrar y propagar las microalgas de ambas especies se hicieron cinéticas de crecimiento celular en microfotobiorreactores de plástico de 1000 mL con volumen útil de 500 mL, los cuales se mantuvieron en operación por lotes por un periodo de 18 días con las condiciones de operación de temperatura, luz y aireación utilizadas en los trabajos de investigación desarrollados por Martínez-Romero *et al.* (2018) [15] y Caballero-García *et al.* (2019) [16], en donde se indica que la temperatura ambiente es idónea para la operación de los reactores. El flujo de aire aplicado mediante una bomba es suficiente para suministrar CO₂ y al mismo tiempo mantener en agitación a los microorganismos, la iluminación se llevó a cabo en periodos de 12 h de luz y sombra usando para este fin una lámpara LED de 20 W, de luz fría y de 2,500 lux de intensidad.

Determinación del efecto de los micronutrientes en el comportamiento de las microalgas para la remoción de compuestos orgánicos en las aguas residuales

Para que las microalgas se desarrollen de forma óptima, debe añadirse la dosis adecuada de nutrientes, ya que un desbalance podría afectar a los microorganismos, lo que se puede expresar en una disminución del crecimiento e incluso que el mismo se detenga. Los micronutrientes utilizados son CuSO₄·5H₂O, MnCl₂·4H₂O, NaMoO₄·2H₂O y ZnCl₂. Se establecieron las concentraciones indicadas por Ghafari *et al.* (2016) [17], la cual se desglosa en la Tabla 4. Además, se evaluó una cinética en blanco, sin adición de ningún tipo de nutriente, para comparar los resultados.

Tabla 4. Dosis de micronutrientes adecuadas para las microalgas

Dosis	Micronutriente (g)			
	ZnCl ₂	MnCl ₂	NaMoO ₄	CuSO ₄
I	0.005	0.00125	0.003	0.003

Esta dosis es subletal y favorece el crecimiento celular y el contenido lipídico de las microalgas. Las cantidades indicadas son para preparar medio litro de solución de cada uno de los micronutrientes.

El blanco y la dosis I de micronutrientes se evaluaron en dos niveles respecto a la carga orgánica, el bajo con 2.2312 g DQO/L y el medio de 2.789 g DQO/L.

A fin de evaluar el impacto de los micronutrientes en las cepas algales se monitorearán diversos parámetros en los biorreactores de forma diaria a lo largo del periodo comprendido para la cinética de crecimiento, los cuales se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Análisis diarios para las cinéticas

Parámetro	Metodología
pH	Electrométrico
Sólidos Totales y Sólidos Volátiles	Gravimétrico
DQO	Colorimétrico
Biomasa	Gravimétrico
Densidad celular	Espectrofotométrico

Para analizar el pH se utilizó un potenciómetro marca Jenway® modelo 3310, para los sólidos totales y biomasa se usó una estufa y para los volátiles se utilizó una mufla, en cuanto a la DQO se utilizó un baño seco marca Felisa® y para cuantificar la densidad celular se utilizó un espectrofotómetro marca Thermo Scientific® modelo Genesys 20.

Resultados y discusión

Efecto de los micronutrientes en las microalgas

Chlorella spp.

El primer parámetro analizado en cada uno de los reactores fue la DQO. Como se puede observar en la Figura 1, en los reactores adicionados con la dosis 1 de micronutrientes se presentó una tendencia a la disminución de la DQO, a diferencia del blanco, en el que se aprecia mayor cantidad de DQO durante todo el proceso. Por otro lado en la Figura 2 nuevamente se presenta una disminución de tal parámetro en la dosis 1 en los primeros días de proceso, pero en menor cantidad a comparación con los reactores con baja carga orgánica. Es importante mencionar que las microalgas no llevan a cabo el proceso de remoción de DQO en los residuos, sino las bacterias aerobias presentes en el efluente las cuales generan CO₂ el cual posteriormente es aprovechado en la fotosíntesis por la microalga [18].

Figura 1 DQO en carga orgánica baja

Figura 2 DQO en carga orgánica media

Para sólidos totales, en la Figura 3 se observa que hay una ligera disminución de sólidos totales aplicando la dosis 1, mientras que en la Figura 4 los sólidos permanecen muy similares tanto en el blanco como en la dosis 1. Los sólidos totales en los biorreactores se componen de la biomasa algal y los fragmentos sólidos provenientes del agua residual.

Figura 3. Sólidos totales en reactores con carga orgánica baja

Figura 4. Sólidos totales en reactores con carga orgánica media

En los reactores blanco con carga orgánica baja los sólidos totales volátiles permanecieron constantes durante la cinética, mientras que en la dosis 1 se observa un incremento en este parámetro, como se observa en la Figura 5. Para la carga orgánica media, que se muestra en la Figura 6, en el blanco se aprecia una ligera disminución de sólidos totales volátiles, pero en la dosis 1 en los primeros días ocurre un descenso. Los sólidos totales volátiles corresponden a una fracción de la materia orgánica contenida en una muestra [19], por lo que es consistente que en la carga orgánica baja los reactores adicionados con micronutrientes tengan mayor cantidad de STV ya que se presentó mayor generación de biomasa algal.

Figura 5. Sólidos totales volátiles en reactores con carga orgánica baja

Figura 6. Sólidos totales volátiles en reactores con carga orgánica media

El pH en la carga orgánica baja es menor para el blanco, mientras que para la dosis 1 este parámetro disminuye a lo largo del tiempo de la cinética, como se observa en la Figura 7, mientras que en la Figura 8, que ilustra la carga orgánica media, el pH del blanco es un poco mayor y el de la dosis 1 muestra mayor tendencia a la acidez. La microalga de especie *Chlorella* crece de forma óptima en un medio con pH entre 7 y 8 [20]. La disminución de esta variable se debe al agua residual avícola agregada en los fotobiorreactores, que tiene un pH de 6.04.

Figura 7. pH en reactores con carga orgánica baja

Figura 8. pH en reactores con carga orgánica media

La densidad celular presentó un aumento notorio en los reactores suplementados con micronutrientes para ambos niveles de carga orgánica, tal como se aprecia en las Figuras 9 y 10. Las soluciones de metales traza contribuyen a diversos procesos biológicos efectuados por organismos fotosintéticos, como el crecimiento celular [21].

Figura 9. Densidad celular de *Chlorella spp* en reactores con carga orgánica baja

Figura 10. Densidad celular en reactores con carga orgánica media

Finalmente, en el último parámetro monitoreado en el alga *Chlorella spp* fue la biomasa. En la Figura 11 se puede advertir que en el blanco hay un crecimiento exponencial, mientras que en la dosis 1 el crecimiento en el día 18 va decayendo, por lo que los micronutrientes acortan el tiempo de vida de las algas en cargas orgánicas bajas, por otro lado, en la carga media, la biomasa generada en los reactores con micronutrientes es notablemente mayor que en el blanco (Figura 12), lo que concuerda con los resultados obtenidos en la densidad celular.

Figura 11. Biomasa de *Chlorella spp* en reactores con carga orgánica baja

Figura 12. Biomasa en reactores con carga orgánica media

Spirulina maxima

En ambos niveles de carga orgánica la DQO disminuye en los reactores adicionados con la dosis 1 de micronutrientes, la diferencia estriba que en la carga orgánica baja (Figura 13) la DQO del blanco siempre es mayor que en la dosis 1, y en la carga media (Figura 14), el blanco tiene valores similares de DQO que la dosis 1. Con base en el argumento presentado en los resultados de DQO en los reactores de *Chlorella spp*, se puede establecer que existe una mayor cantidad de bacterias aerobias que degradan la materia orgánica en los cultivos de *Spirulina*.

Figura 13. DQO en reactores con *Spirulina maxima* y carga orgánica baja

Figura 14. DQO para reactores con carga orgánica media

En el lote de reactores con carga orgánica baja y dosis 1 se presentó un aumento en los sólidos totales volátiles en el día 5 y posteriormente hubo una disminución que perduró a lo largo de la cinética, con valores similares a los obtenidos en el blanco (Figura 15). Para la carga media la cantidad de sólidos totales en la dosis 1 se minimizó, como se observa en la Figura 16.

Figura 15. Sólidos totales en reactores de *Spirulina maxima* con carga orgánica baja

Figura 16. Sólidos totales en reactores con carga orgánica media

Los sólidos totales volátiles en la carga baja (Figura 17) disminuyen en los reactores suplementados, mientras que en la carga media, los STV permanecen en el mismo rango de valores en toda la cinética (Figura 18). Lo anterior concuerda con los resultados de DQO, que en la carga orgánica baja existe una disminución de materia orgánica en los primeros días de proceso.

Figura 17. STV en reactores de *Spirulina maxima* con carga orgánica baja

Figura 18. STV en reactores con carga orgánica media

Para el pH, en la Figura 19 se observa que en la dosis 1 este valor disminuye y para el blanco aumenta a lo largo del proceso, y en la carga orgánica media mostrada en la Figura 20 el pH aumenta en menor grado para el blanco y decremanta de forma más drástica en la dosis 1. Estas bajas en los valores de pH pueden deberse a la generación de CO₂ durante el proceso, ya que hay una relación entre estos dos factores: a mayor cantidad de dióxido de carbono, el valor de pH tenderá a disminuir [22], teniendo como base científica la Ley de Henry.

Figura 19. pH en reactores de *Spirulina maxima* con carga orgánica baja

Figura 20. pH en reactores con carga orgánica media

En la densidad celular se presentó un fenómeno interesante. Los reactores adicionados con micronutrientes tuvieron menor producción de microorganismos, misma que, aunque aumentó a lo largo de la cinética (Figura 22), siempre presentó valores inferiores que en los reactores blanco para ambas cargas orgánicas, donde la cantidad de microorganismos algales producidos siempre fue mayor (Figura 21). Lo anterior puede deberse a que la especie *Spirulina* presenta mayor absorción de metales traza en medios con pH de 7 [23], y al someterla a un nivel mayor los micronutrientes no favorecen el crecimiento celular.

Figura 21. Densidad celular en reactores de *Spirulina maxima* con carga orgánica baja

Figura 22. Densidad celular en reactores con carga orgánica media

La biomasa en ambas cargas orgánicas y en los blancos tiene el mismo comportamiento creciente los primeros 15 días y posteriormente se presenta una disminución de la misma. En la carga baja la dosis 1 propicia la producción de células microalgales (Figura 23), mientras que en la carga media la dosis no influye en generación de biomasa, como se aprecia en la Figura 24.

Figura 23. Generación de biomasa de especie en reactores con carga orgánica baja

Figura 24. Generación de biomasa en reactores con carga orgánica media

Trabajo a futuro

Se sugiere ajustar las corridas cinéticas a cargas orgánicas altas, así como aumentar las dosis de soluciones de metales traza en ambas especies de microalgas a fin de comprobar la hipótesis de que los micronutrientes fomentan la generación de biomasa algal, así como potencian su capacidad de biorremediación de efluentes industriales.

Conclusiones

Se observó en la microalga de especie *Chlorella spp* que la adición de micronutrientes favorece la disminución del pH, la generación de biomasa, aumento de la densidad celular, pero no influye en la disminución de sólidos totales ni volátiles, mientras que añadir solución de metales traza en la cepa *Spirulina maxima* fomenta la generación de biomasa en cargas orgánicas bajas, a comparación de las cargas medias, en las que no influye en la producción celular. Los micronutrientes no estimulan la generación de células microalgales de *Spirulina* en ningún nivel de carga orgánica, en contraste con los blancos, que mostraron densidad celular superior. Por lo anterior se concluye que los micronutrientes favorecen el metabolismo de las microalgas de especie *Chlorella spp*.

Agradecimientos

El presente trabajo se realizó con el financiamiento del Tecnológico Nacional de México correspondiente al proyecto número 14368.22-P.

Referencias

- [1] B. Koul, K. Sharma y M. P. Shah, Phycoremediation: A sustainable alternative in wastewater treatment (WWT) regime, *Environmental Technology and Innovation*, vol. 25, n° 1, 2022.

- [2] N. K. Arora, Bioremediation: a green approach for restoration of polluted systems, *Environmental Sustainability*, vol. 1, n° 1, pp. 305-318, 2018.
- [3] B. Koul y P. Taak, *Biotechnological Strategies for Effective Remediation of Polluted Soils*, Singapore: Springer Nature, 2018.
- [4] J. K. Bwapwa, A. T. Jaiyeola y R. Chetty, Bioremediation of acid mine drainage using algae strains: A review, *South African Journal of Chemical Engineering*, vol. 24, n° 1, pp. 62-70, 2017.
- [5] E. Hernández, C. Lobato-Benítez y C. A. Hernández, Algal enzymes, biotechnological potential uses: A review,» *Cymbella*, vol. 3, n° 1, pp. 1-15, 2017.
- [6] Q. Emparan, R. Harun y M. K. Danquah, Role of phycoremediation for nutrient removal from wastewaters: a review, *Applied Ecology and Environmental Research*, vol. 17, pp. 889-915, 2019.
- [7] M. I. Khan, J. H. Shin y J. D. Kim, The promising future of microalgae: current status, challenges and optimization of a sustainable and renewable industry for biofuels, feed and other products, *Microbial Cell Factories*, vol. 17, n° 36, pp. 2-21, 2018.
- [8] G. K. Sharma y S. A. Khan, Bioremediation of Sewage Wastewater Using Selective Algae for Manure Production, *International Journal of Environmental Engineering and Management*, vol. 4, n° 6, pp. 573-580, 2013.
- [9] Y. Collahuazo-Reinoso y S. Araujo-Abad, Producción de biofertilizantes a partir de microalgas, *CEDAMAZ Revista del Centro de Estudio y Desarrollo de la Amazonia*, vol. 09, n° 02, pp. 81-87, 2019.
- [10] R. Radhakrishnan, S. Banerjee, S. Banerjee, V. Singh y D. Das, Sustainable approach for the treatment of poultry manure and starchy wastewater by integrating dark fermentation and microalgal cultivation, *Journal of Material Cycles and Waste Management*, vol. 23, n° 2, pp. 790-803, 2021.
- [11] A. A. Cortés-Téllez, S. Sánchez-Fortún Rodríguez y M. C. Bartolomé-Camacho, Mecanismos de resistencia a metales tóxicos (Cd) bajo variaciones abióticas en microalgas, *TIP Revista Especializada en Ciencias Químico-Biológicas*, vol. 21, n° 1, pp. 40-52, 2018.
- [12] J. Beltrán-Rocha, C. Guajardo-Barbosa, I. D. Barceló-Quintal y U. J. López-Chuken, Biotratamiento de efluentes secundarios municipales utilizando microalgas: Efecto del pH, nutrientes (C, N y P) y enriquecimiento con CO₂, *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, vol. 52, n° 3, pp. 417-427, 2017.
- [13] L. E. Cerón, K. M. Miramag, P. Izquierdo-Fernández y F. L. Ortiz, Efecto de las variaciones de las fuentes de nitrógeno, fósforo y mezcla de micronutrientes en agua residual municipal para la producción de biomasa de *Scenedesmus* sp, *Revista de la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas*, vol. 30, n° 1, pp. 121-128, 2018.
- [14] G. Soto, P. Monar, Y. García-Orellana, A. G. Simbaña, E. Tello, J. Brito-Borges y D. Torres-Rodríguez, Propuesta de un protocolo para la obtención de fertilizante orgánico a partir de microalgas, *Revista Científica A.S.A.*, vol. 1, n° 14, pp. 92-109, 2020.
- [15] A. G. Martínez-Romero, A. Alvarado-Lassman, N. A. Vallejo-Cantú y J. M. Méndez-Contreras, Producción de biomasa de *Spirulina* máxima en la remoción de fósforo presente en aguas residuales porcícolas, *Revista del Centro de Graduados e Investigación*, vol. 33, n° 73, pp. 368-382, 2018.
- [16] M. Caballero-García, J. M. Méndez-Contreras y G. Cortés-Robles, *Desarrollo de estrategias de operación de fotobiorreactores para la producción de pigmentos y nutrientes a partir de microalgas*, Orizaba: Tecnológico Nacional de México, 2019.
- [17] M. Ghafari, B. Rashidi y B. Z. Haznedaroglu, Effects of macro and micronutrients on neutral lipid accumulation in oleaginous microalgae, *Biofuels*, vol. 9, n° 2, pp. 147-156, 2016.
- [18] N. Gutiérrez-Casiano, E. Hernández-Aguilar, A. Alvarado-Lassman y J. M. Méndez-Contreras, Removal of carbon and nitrogen in wastewater from a poultry processing plant in a photobioreactor cultivated with the microalga *Chlorella vulgaris*, *Journal of Environmental Science and Health, Part A*, vol. 57, n° 7, pp. 620-633, 2022.
- [19] L. Geddes, K. Kunihiro y E. Turner, *Simplified procedures for water examination*, Denver: American Water Works Association, 2014.
- [20] R. Ramos y R. Pizarro, Crecimiento y capacidad de biorremediación de *Chlorella vulgaris* (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) cultivada en aguas residuales generadas en el cultivo del pez dorado *Seriola lalandi* (Perciformes: Carangidae), *Revista de Biología Marina y Oceanografía*, vol. 53, n° 1, 2018.
- [21] I. B. Rodriguez y T. Y. Ho, Trace Metal Requirements and Interactions in *Symbiodinium kawagutii*, *Frontiers in Microbiology*, vol. 9, n° 142, 2018.

- [22] R. Hudson, R. de Graaf, M. S. Rodin y V. Sojo, CO₂ reduction driven by a pH gradient, *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 117, nº 37, pp. 22873-22879, 2020.
- [23] L. J. Gómez-Merchán, Uso de *Spirulina platensis* en la bioadsorción de metales pesados presentes en aguas residuales industriales, *Boletín Semillas Ambientales*, vol. 12, nº 1, pp. 58-65, 2018.